

Tarih ve GÜNCE

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi
Journal of Atatürk and the History of Turkish Republic
Sayı: 18 (2026/Kış), ss. 221-240.
DOI: 10.5281/zenodo.18384466

Geliş Tarihi: 30 Kasım 2025

Kabul Tarihi: 18 Aralık 2025

Araştırma Makalesi/Research Article

Hidemât-ı Vataniyye'ye Antalya'dan Katılım Örneği Olarak Osmanlı Donanma Cemiyeti Antalya Şubesi'nin Faaliyetleri

Ahmet KISA*

Öz

Donanma-i Osmanî Muavenet-i Millîye Cemiyeti II. Meşrutiyet Dönemi'nde (1908-1918) kurulmuş en önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir. 19 Temmuz 1909 tarihinde kurulan ve resmi olarak varlığını 2 Şubat 1919 tarihine kadar devam ettiren Cemiyet Osmanlı bahriyesini güçlendirmek, uzun Osmanlı sahillerinde Osmanlı Devleti'nin haklarını korumak amacını gütmüş, güçlü bir örgütlenme yapısı oluşturarak çok geniş çevrelere ulaşmıştır. Bu çalışmada Osmanlı Donanma Cemiyeti'nin Antalya Şubesi ele alınmıştır. Cemiyetin Antalya'da teşkilatlanması, faaliyetleri incelenmiş, vatanın savunulmasında ve millî bilincin oluşmasında önemli bir yerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Antalya'nın Konya Vilayeti içerisinde Donanma Cemiyeti'ne en çok yardım yapan kent olması hem kent halkının yardımsever kimliğinin güçlü olmasıyla hem de Cemiyet'in Antalya'da iyi örgütlenerek amaçlarını halka doğru şekilde anlatmasıyla mümkün olmuştur. Bu noktada cemiyetin uzun süre başkanlığını yapan Müftü Ahmet Hamdi Efendi'nin çabalarının önemli olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antalya, Donanma Cemiyeti, Ahmet Hamdi Efendi, Osmanlı Bahriyesi, Sultan I. Osman Dretnotu.

* Dr., Akdeniz Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, ahmetkisa@akdeniz.edu.tr, Orcid: 0000-0002-2080-3228.

An Example of Hidemât-ı Vataniyye from Antalya: The Activities of the Ottoman Navy National Assistance Society's Antalya Branch

Abstract

The Ottoman Navy National Assistance Society is one of the most important non-governmental organizations established during the Second Constitutional Era (1908-1918). Founded on July 19, 1909, and officially continuing its existence until February 2, 1919, the Society aimed to strengthen the Ottoman navy and protect the rights on the extensive Ottoman coasts. The society had reached very wide circles by creating a strong organizational structure. In this study, the Antalya Branch of the Ottoman Naval Society had discussed. The organization and activities of the society in Antalya were examined and it was concluded that it played an important role in defending the homeland and creating national consciousness. Antalya being the city that provided the most aid to the Naval Society in the Konya Province was made possible both by the strong charitable character of the city's people and by the Society's well-organized structure in Antalya and its ability to accurately explain its aims to the public. At this point, it became clear that the efforts of Mufti Ahmet Hamdi Efendi, who had served as the society's president for many years, were of great significance.

Keywords: Antalya, The Ottoman Navy Society, Mufti Ahmet Hamdi Efendi, Ottoman Navy, Sultan Osman I Dreadnought.

Giriş

20. yüzyıla gelindiğinde halen Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de uzun sahillere sahip Osmanlı Devleti, binlerce kilometre uzunluğundaki kıyı bölgelerini korumak için güçlü donanma gücüne gereksinim duyuyordu. Üstelik devlet güç kaybetmeye başladıktan sonra Ege'de Yunanistan, Karadeniz'de Rusya amansız düşmanlar olarak ortaya çıkmıştı. Buna karşılık 1912'de Trablusgarp Savaşı sona erdiğinde Osmanlı Devleti'nin her boydan 63 savaş gemisi vardı ve bunların çoğu küçük devriye gemileriydi. Donanma bu haliyle büyük devletlerin filolarıyla kıyaslanamayacak derecede yetersiz, bölge devletlerinin filolarıyla karşılaştırıldığında ise çok eski kalıyordu.¹

II. Meşrutiyet ile birlikte Osmanlı Devleti'nin denizler üzerinde haklarını muhafaza edebilmesi, sahillerinin güvenliğini sağlayabilmesi için bahriyeye önem verilmeye başlandı. Sadece devletin mali imkanlarıyla donanmanın ıslah edilmesi o günkü ekonomik koşullar dolayısıyla mümkün görünmüyor, halkın yardımına başvurmak, vatan müdafaasında devlet-halk bütünleşmesini

¹ Standford J. Shaw, *Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu Savaşta Giriş* (Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014), 507.

sağlamak gerekiyordu. Sivil toplum kuruluşlarının açılmasıyla ilgili yasal düzenlemeler II. Meşrutiyet'in ilanından sonra hayata geçirildi. Cemiyetler Kanunu'nun Kanun-ı Esasî'ye 120. madde olarak eklenmesiyle cemiyet, dernek gibi sivil toplum kuruluşlarının kurulması ve çalışmaları artık mümkündü. Bu dönemde kurulan cemiyetlerden biri de Donanma-i Osmanî Muavenet-i Millîye Cemiyeti idi.²

Donanma-i Osmanî Muavenet-i Millîye Cemiyeti 19 Temmuz 1909 tarihinde 28 üye ile İstanbul'da kuruldu. 21 Ağustos 1909'da yukarıda söz konusu edilen 120. maddenin anayasada yer almasıyla Cemiyetin varlığı yasal bir zemine kavuştu.³ Cemiyetin kuruluş amacı, Osmanlı Devleti'nin büyük devletler arasındaki yerini korumak, genel menfaatleri ve ticari ilişkilerini temin için, ihtiyaca göre bir deniz kuvveti meydana getirmektir. Cemiyet bu amacın gerçekleşmesi için maddi ve manevi her türlü tedbire ve meşru araçlara başvurmakla yükümlüdür. Donanma-i Osmanî Muavenet-i Millîye Cemiyeti'nin adı, zamanla diğer millî yardım cemiyetleriyle karışması nedeniyle 17 Şubat 1914 tarihinde Osmanlı Donanma Cemiyeti olarak değiştirildi.⁴ Osmanlı Donanma Cemiyeti hızlı bir şekilde Osmanlı Devleti'nin birçok bölgesinde örgütlendi. Kuruluşundan bir yıl sonra 19 Temmuz 1910 tarihinde taşradaki şubelerinin sayısı vilayet, liva, kaza ve nahiyelerde olmak üzere 122'yi bulmuştu. İki yıl içinde bu sayı 46 müstakil merkez şube ve 331 bağlı şube olmak üzere 377'ye çıktı.⁵

Osmanlı Devleti'nde faaliyet yürüten en büyük ve başarılı sivil toplum kuruluşlarından biri olan Osmanlı Donanma Cemiyeti, gerek Osmanlı Devleti içerisinde gerekse yurtdışı temsilciliklerle ülke dışında örgütlenmiş, toplumun çok geniş kısmına ulaşma başarısı göstermiş, kurumsal bir yapı oluşturarak devamlılığı sağlamış, yardım toplama faaliyetlerini şeffaf bir şekilde yürütmüştür. Faaliyetlerini I. Dünya Savaşı sonuna kadar sürdüren Osmanlı Donanma Cemiyeti, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında etkinliğini yitirmiş, cemiyet aleyhinde hükümet nezdinde başlatılan propagandalar 2 Şubat 1919 tarihinde Bahriye Nezareti'ne bağlanmasına ve kapanmasına neden olmuştur.⁶

² Umut C. Karadoğan, "Birinci Dünya Savaşı'na Girenken Donanmada Yapılan İslah Çalışmaları ve Yabancı Uzmanlar", *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*, Sayı 72 (2008): 764.

³ Kanun-ı Esasî'de 1909 yılında yapılan değişikliklerle ilgili bk. Cem Eroğul, "1908 Devrimi'ni İzleyen Anayasa Değişiklikleri", *100. Yılında Jön Türk Devrimi*, ed. Sina Akşin, Sarp Balcı, Barış Ünlü (Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul), 99.

⁴ Selahattin Özçelik, *Donanma-ı Osmanî Muavenet-i Millîye Cemiyeti* (Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2000), 13-15.

⁵ Nurşen Gök, "Donanma Cemiyeti'nin Anadolu'da Örgütlenmesi" (Doktora Tezi: Ankara Üniversitesi, 2007), 59.

⁶ Necdet Aysal, "Osmanlı Donanma Cemiyeti'nin Sosyal ve Kültürel Çalışmalarına Bir Örnek: Osmanlı Denizcilik Yurdu", *Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi*, Sayı 67 (2020): 48/62.

Osmanlı Donanma Cemiyeti Antalya Şubesi

Osmanlı Donanma Cemiyeti'nin taşra teşkilatları mülkî idare teşkilatı esas alınarak oluşturulmuştu. Nizamnameye göre cemiyetin vilayet, kaza ve nahiyelerinde birer şubesi olacak, taşra merkez şubelerinin idare heyetleri vilayet, liva, kaza ve nahiyeler umumî meclislerince yapılacaktı.⁷ Donanma Cemiyeti kurulduğunda Antalya (Teke) Livası'nın Konya Vilayeti'ne bağlı olması dolayısıyla cemiyetin teşkilat yapısı buna göre oluşturuldu. Antalya Merkez Kaza'da İstanos, Millu, Serik, Kızılkaya, Beşkonak, İğdir maa Kardiç, Gebiz, Kemer şubeleri vardı. Elmalı'da Elmalı, Kozca ve Gömbe; Finike'de Kumluca, Kala; Akseki'de Akseki, İbradı, Sülemiş; Kaş'ta Kalkan; Alaiye'de merkez kaza dışında Köprülü, Karahalil, Demirtaş; Manavgat'ta Manavgat, Beşkonak, Düşenbe; Korkuteli'nde Kızılcadağ şubeleri bulunuyordu.⁸

Konya'da Donanma Cemiyeti 10 Kasım 1909 tarihinde açılmıştır. Antalya Merkez Donanma Şubesi'nin ne zaman açıldığı tam olarak bilinmese de 1909 yılı gelirlerine dair verilerde Antalya adının geçmesi cemiyetin Konya'nın ardından Antalya'da da şube açtığı düşüncesini akla getirmektedir. Donanma Cemiyeti'nin taşrada yaygınlık kazanması İttihat ve Terakki öncülüğünde sivil ve askeri memurların yoğun katılımı ve cemiyetin açıldığı bölgede yer alan din adamları ve eşrafın örgütlenmesiyle gerçekleşmiştir.⁹ 25 Temmuz 1909 tarihinde Antalya'ya Tahrirat Müdürü olarak tayin edilen Ali Şefik Bey'in 25 Ocak 1911'de Cemiyetin başkanı olarak yardım toplamada gösterdiği başarı dolayısıyla takdir edilmesi, Antalya Donanma Cemiyeti'nin 1909 yılı sonlarına doğru kurulduğu ve ilk başkanlığını da Ali Şefik Bey'in yaptığını düşündürmektedir.¹⁰

Babalık Gazetesi'nin 28 Şubat 1914 tarihli sayısında "Osmanlı Donanma Cemiyeti Antalya Şubesi'nden" başlığıyla verilen haberde Reis-i Evvel olarak Osman Zeki Bey'in adı geçmektedir.¹¹ Kaynakta Osman Zeki Bey'in adından başka bilgi verilmediği için kim olduğu hakkında herhangi bir sonuca ulaşmak oldukça güçtür. Ancak Osman Zeki Bey'in kısa süre sonra bu görevi müftü Ahmet Hamdi Efendi'ye bıraktığı anlaşılmaktadır.

Ahmet Hamdi (Okur) Efendi, 5 Kasım 1877 tarihinde Akseki'nin Fakihler mahallesinde doğmuştur. Babası Hacı Bekir Sıdkı Efendi, annesi Ayşe Hanımdır. İlk eğitimini ve rüştiye tahsilini Akseki'de alan Ahmet Hamdi Efendi, daha sonra Antalya'ya gelerek Bâlibey mahallesinde Dağıstanlı Hacı İbrahim Efendi Medresesi'nde öğrenim görmüş, buradan 1906 yılında icazet almıştır. 22 Temmuz 1909 tarihinde Antalya'da Aşıkdoğan mahallesinde bulunan Yahya Efendi

⁷ Özçelik, *Donanma-ya Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti*, 18.

⁸ Gök, "Donanma Cemiyeti'nin Anadolu'da Örgütlenmesi", 106-107.

⁹ Gök, "Donanma Cemiyeti'nin Anadolu'da Örgütlenmesi", 107.

¹⁰ BOA., DH. MTV. 29/17.

¹¹ *Babalık*, Sayı 241, 28 Şubat 1914, s. 3.

Medresesi'nde müderris olarak göreve başlamıştır.¹² Kendisiyle ilgili yapılan çalışmalarda Sadık Albayrak'ın *Son Devir Osmanlı Uleması* adlı eseri dikkate alınarak Antalya Donanma Cemiyeti başkanlığına 10 Nisan 1912 tarihinde başladığı belirtilmektedir.¹³ Ancak bu görevine, hem *Babalık Gazetesi*'nin yukarıda bahsedilen haberi, hem de o tarihlerde henüz müftülük görevinde bulunmadığı dikkate alındığında daha sonra başladığı anlaşılmaktadır. Ahmet Hamdi Efendi 25 Kasım 1914 tarihinde Antalya Sancağı Meclis-i Umumî Azalığına seçilmiş, bu görevinden iki üç ay sonra Antalya müftüsü olarak atanmıştır.¹⁴ Ahmet Hamdi Efendi Antalya Donanma Cemiyeti Başkanlığı'na da bu sıralarda, yani 1914 yılı sonu ya da 1915 yılı başında getirilmiş olmalıdır.

İyi bir hatip, halk önderi, sözüne itibar edilen ve dinlenen bir zat olduğu anlaşılan Müftü Ahmet Hamdi Efendi, özellikle I. Dünya Savaşı yıllarında (1914-1918) ve Mütareke Dönemi'nde (1918-1922) Antalya'nın önde gelen şahsiyetlerinden biri olarak temayüz etmiş, vatansever bir insan olarak ön plana çıkmıştır. Onun bu kişiliği özellikle hayır işleriyle ilgili teşkil edilen sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif bir şekilde rol almasında etkili olmuştur. 9 Mart 1919 tarihinde Wilson ilkelerine ve mütareke hükümlerine aykırı bir şekilde kentte tebaası bulunmayan İtalyanların Antalya'yı işgalini protesto etmiş, vatanın savunulması için oluşturulan Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti azalığı yapmış, Antalya Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ni kurarak önemli hizmetlerde bulunmuştur.¹⁵ 15 Mart 1920'de Antalya'da Doktor Ferruh Niyazi Bey ve eşi Saim Hanım önderliğinde Antalya Müdafaa-i Hukuk Kadın Kolları Cemiyeti kurulmuş, Saim Hanım'ın gayretleriyle köylerden toplanan yünler kadınlara dokutulularak cepheye gönderilmiştir. Ahmet Hamdi Efendi'nin katkılarıyla temin edilen dikiş makineleri ile 15 Nisan 1920'de terzihane açılmış, cephede mücadele eden askerler ve muhacirler için elbise imal edilerek Millî Mücadele'ye destek olunmuştur.¹⁶

¹² Yahya Efendi Medresesi'ne Aşıkdoğan Mahallesi'nde bulunması dolayısıyla Aşıkdoğan Medresesi de denilmektedir. Bk. Gülşen İstek, "17. ve 20. Yüzyıllar Arasında Arşiv Belgelerine Yansıyan Antalya Medreseleri", *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi* 23, Sayı 1 (2019): 112.

¹³ Selim Hilmi Özkan, "Bâb-ı Meşihat Ulema Sicil Dosyalarına Göre Osmanlı'nın Son Döneminde Görev Yapmış Akseki Doğumlu Müftüler", *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi*, Sayı 12 (2022): 431-432; Şerafettin Yıldız, "Akseki'de İlmi Hayat: Müderrislerin Biyografik İncelemesi", *Doğu Esintileri*, Sayı 22 (2025): 45.

¹⁴ Özkan, "Bâb-ı Meşihat Ulema Sicil Dosyalarına Göre Osmanlı'nın Son Döneminde Görev Yapmış Akseki Doğumlu Müftüler", 45.

¹⁵ Süleyman Fikri Erten, *Millî Mücadele'de Antalya*, (ATSO Yayınları, 2007), 24; Evren Dayar, "Nihayetsiz Bir Cidal: Antalya Gazetesinin Kurucusu Mehmet Emin ve Muarızları (1878-1928)", *ERDEM*, Sayı 75 (2018): 79.

¹⁶ Orhan Çeltikçi, "İstiklal Harbinde Antalya ve Havalisinde Kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Faaliyetleri", *Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, Sayı 4 (2015): 94-95; Vatanın savunulması için teşkil edilen millî cemiyetlere kadınlar da yoğun bir şekilde katılmışlardır. Bu kapsamda Osmanlı Donanma Cemiyeti'nin kadın şubeleri de vardır. Bir örnek için bk. Gamze Ercan-Tülay Ercoşkun, "Donanma-yi Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti'nin Diyarbekir Hanımlar Şubesinin Kuruluşu ve Faaliyetleri (Aralık 1910-Ocak 1911)", *Tarih Araştırmaları Dergisi*, Sayı 4 (2018): 321.

“Çil Müftü” lakabıyla bilinen Ahmet Hamdi Efendi, yapmış olduğu hayır hizmetleri ve yardım faaliyetlerinden belli çevrelerin rahatsız olması üzerine görevini kötüye kullandığı yönünde Belediye Reisi Mustafa Bey’in meşihata yaptığı şikâyet nedeniyle müftülük görevinden 7 Mayıs 1921 tarihinde azledilmiştir.¹⁷ Bu rahatsızlıkların Ahmet Hamdi Efendi’nin birçok alanda faal olması özellikle Mütareke ile birlikte kentin önde gelen simalarında biri olarak ortaya çıkmasının yarattığı hoşnutsuzluktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Nitekim kendisi, Hilal-i Ahmer Cemiyeti Başkanı olduğu dönemde görevini kötüye kullandığı, toplanan paraların usulsüz olarak Müdafaa-i Hukuk’a aktarıldığı iddiaları üzerine cemiyet tarafından soruşturma geçirmiş, ancak herhangi bir usulsüzlüğüne rastlanamamıştır. Aslında yapılan iş Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nden Müdafaa-i Hukuk’a aktarılan paralarla Batı Cephesi’nde düşman karşısında bulunan ordunun ihtiyaçlarının karşılanması ameliyesidir.¹⁸ Ahmet Hamdi Efendi Hilal-i Ahmer Cemiyeti Başkanlığı’nı 1923 tarihinde Dr. Burhanettin Onat’a bırakmıştır.¹⁹

Ahmet Hamdi Efendi, Cumhuriyet’in ilanı sonrasında 14 Aralık 1923 tarihinden 1 Ocak 1924 tarihine kadar İmam-Hatip Mektebi’nde ulûm-ı diniyye ve ahlâk öğretmenliği görevinde bulunmuş, 1 Şubat 1926 tarihinde Antalya il vaizliği görevine başlamış, bu görevinden 3 Temmuz 1943 tarihinde emekli olmuştur. Demokrat Parti Dönemi’nde 31 Mayıs 1952’de yeniden Antalya İl Müftüsü olarak memuriyete dönen Ahmet Hamdi Okur, bu görevi sırasında 9 Ağustos 1953 tarihinde 76 yaşında vefat etmiştir.²⁰

Donanma Cemiyeti Antalya Şubesi’nin Faaliyetleri

Antalya Donanma Cemiyeti’nin 1911 yılında başkanlığını Tahrirat Müdürü Ali Şefik Bey yapmaktaydı. Daha önceden Isparta da görev yapan Ali Şefik Bey 25 Temmuz 1909 tarihinde becayişle Osman Namık Bey’in yerine Antalya’da görevlendirildi.²¹ Ali Şefik Bey’in Donanma Cemiyeti başkanlığına ne zaman seçildiğini tam olarak bilmiyoruz. Ancak Donanma Cemiyeti Merkez-i Umumisi’nin 25 Ocak 1911 tarihinde Dahiliye Nezareti’ne göndermiş olduğu yazıda kendisinden büyük bir övgüyle bahsedilmiş, yardım toplamadaki

¹⁷ Özkan, “Bâb-ı Meşihat Ulema Sicil Dosyalarına Göre Osmanlı’nın Son Döneminde Görev Yapmış Akseki Doğumlu Müftüler”, 432; “Müftülerimiz”, 26 Kasım 2025 tarihinde erişildi, <https://antalya.diyaret.gov.tr/sayfalar/contentdetail.aspx?ContentId=105&MenuCategory=Kurumsal>

¹⁸ Dayar, “Nihayetsiz Bir Cidal”, 79.

¹⁹ Antalya Hilal-i Ahmer Cemiyeti 1915 yılında kurulmuş, kurumsal yapısının oluşturulması ve faal hale gelmesi Mütareke yıllarında olmuştur. Konu hakkın bk. Buket Sarı, “Hilal-i Ahmer Cemiyeti Antalya Şubesi’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri” (Yüksek Lisans Tezi: Uşak Üniversitesi, 2010), 38-50.

²⁰ “Müftülerimiz”, 26 Kasım 2025 tarihinde erişildi, <https://antalya.diyaret.gov.tr/sayfalar/contentdetail.aspx?ContentId=105&MenuCategory=Kurumsal>

²¹ BOA., DH. MKT. 2883/80.

olağanüstü gayretine işaret edilerek diğer memurlara örnek teşkil etmesi için takdir edilmesi konusunda istekte bulunulmuştur.²²

Ali Şefik Bey zamanında farklı etkinliklerle Antalyalıların Donanma Cemiyeti'ne yardım yapmaları sağlandı. Bu kapsamda ilginç kampanyalardan biri 22-25 Nisan 1911 tarihleri arasında üç gün süren pehlivan kursunun açılması oldu. Kursu katılmak isteyen pehlivanlar için genel koşullar gazeteler aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Buna göre kursa alınacak baş pehlivanlar müsabaka gününden en az beş gün önce bizzat ya da telgrafla Antalya Donanma Cemiyeti'ne müracaat etmek, kurs gününden bir gün önce bu maksatla tanzim edilen deftere isimlerini yazdırmak ve katılım kartlarını almak zorundaydılar. Katılımcılar kurs komisyonunun programına riayet etmekle yükümlü tutulmuşlardı. Müsabakalarda komisyon tarafından birincilik derecesi olanlar için başa güreşme hakkı tanınacak, galip olan pehlivana 30, ikinci olana 10 adet Osmanlı lirası ödül verilecekti. Ortaya ikinci ve üçüncü derece güreşler için pehlivanlara birer hayvan verileceği, daha alt güreşlerin mükafatsız bırakılmayacağı duyurulmuştu.²³ Bu sayede güreş müsabakaları dolayısıyla elde edilen gelir Donanma Şubesi'ne iane olmuş, hem halkın eğlenmesi, hem pehlivanların gelir temin etmesi hem de yardım kampanyasının farklı etkinliklerle yürütülmesi sağlanmıştır.

Donanma Cemiyeti yardım kampanyalarıyla geniş çevrelere ulaşmış, toplumun birçok kesiminden bu kampanyalara az çok denilmeden yardımda bulunulmuş, yardım yapanların mevkii ve yaptıkları yardımların miktarı hiçbir şekilde önemsenmeden özellikle *Tanin Gazetesi* aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur. Bu haberlerde toplumun her kesiminden insanların büyük fedakarlıklarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Sadece nakdi yardımlar değil aynı yardımlar da kabul edilmiş, örneğin Kurban Bayramlarında kurban derilerinin satışından elde edilen gelirler önemli yardım araçlarından birini oluşturmuştur. Müsabakalarla, tiyatro gösterileriyle, piyango biletlerinin satışı gibi birçok araç kullanılarak gelir temin edilmiştir. Örneğin Padişah V. Mehmet Reşat, Kurân-ı Kerim ayetlerinin münferit olarak tefsirinden oluşan *Âsâr-ı Nûr* adlı eserden çok sayıda cemiyete bağışlayarak bu kitabın satışından elde edilen gelir yine Donanma Cemiyeti kaynaklarını oluşturmuştur. Antalya'dan yapılan yardımlar da bu kapsamda *Tanin Gazetesi* sütunlarında yer almıştır. 27 Aralık 1911 tarihli *Tanin Gazetesi* haberine göre Antalya Donanma Cemiyeti'nden toplanan 11.100 kuruş İstanbul merkeze gönderilmiştir.²⁴

Daha sonraki yıllarda da Antalya'dan Donanma Cemiyeti'ne yapılan yardımlar devam etmiştir. Belgelerden Antalya'dan yapılan yardımların 1912 yılında yoğunlaştığı, yapılan yardımların *Tanin Gazetesi*'nde kısa aralıklarla yer aldığı görülmektedir. Bu kapsamda 5 Şubat 1912 tarihinde Antalya Donanma

²² BOA., DH. MTV. 29/17.

²³ *Tanin*, Sayı 944, 19 Nisan 1911, s. 3-4.

²⁴ *Tanin*, Sayı 1191, 27 Aralık 1911, s. 38.

Şubesi İstanbul merkeze 22.704 kuruşun gönderildiği anlaşılmaktadır.²⁵ Hemen ardından 4 Haziran 1912 tarihinde yine *Tanin Gazetesi*'nde yer alan habere göre Antalyalıların bütün yurt çapında destek bulan yardım seferberliğine iştirak ettikleri görülmektedir. Aşağıda söz konusu tarihte yurt çapında yapılan yardımların dökümü yer almaktadır.

Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti Merkez-i Umumisinden:

Darülmualimîn talebelerinden müterakim kırıntı ekmeklerin furuhtundan hâsil olup ambar memuru Avni Bey yediyle 62 kuruş

I. Kolordu-yı Hümâyun Levâzımı I. Şube Müdürü Hıfzı Bey tarafından 94 kuruş

Dereşeki'de Akbabalı Nazmi Efendi tarafından müzayede olunan bir fincan kahve ianati 153 kuruş 10 para

Süleymaniye İnas Rüşdiye Mektebi muallimleri tarafından Nisan 328 (1912) taksiti 40 kuruş

Trablusgarp Donanma Şubesi muhasebecisi Hafız Mehmet Bey tarafından Trablus mal sandığına bit-teslim Maliye Nezâreti vasıtasıyla 26.322 kuruş, 10 para

Madras Fahri Başşehbenderliğinden iane-i harbiye olarak gönderilip Maliye Nezareti vasıtasıyla 4.857 kuruş, 30 para

Kapdavan ahali-i İslamiyesi tarafından iane-i harbiye olarak gönderilip Maliye Nezareti vasıtasıyla 4.641 kuruş, 30 para

Madras'ta mukim ahali-i İslamiye tarafından iane-i harbiye olarak gönderilip Maliye Nezareti vasıtasıyla 4.858 kuruş

Dersaadet Jandarma Zabıt ve Zabıt Namzedi Mektebi muallimlerinden Mülazım-ı Evvel Hafız Mehmed Efendi tarafından 54 kuruş 20 para

Mercan Mekteb-i İdadisinden Fahri Bey tarafından 20 kuruş

Kıbrıs'ın Lefkoşa kazasına tabi ahali-i islamiyesi tarafından 2.208 kuruş

Karahisar-ı Sahib Donanma Şubesinde 2.700 kuruş

Konya Vilayeti Donanma Şubesinde 45.360 kuruş

Antalya Donanma Şubesinde 48.600 kuruş

Musul Vilayeti Donanma Şubesinde 24.840 kuruş

İnzibat askeri bölüğü memuriyeti tarafından 123 kuruş

Levazım Dairesi 3. Şube memurini tarafından 216 kuruş

Rüsumat Müdiriyet-i Umumiyesi Umur-ı Hesabiye Dairesi Defter-i Kebir Kalemî memurini tarafından 104 kuruş

Harbiye Telgraf Merkezi müdür ve memurinin Şubat 327 (Şubat 1912) ve Mart 328 (Mart 1912) ve Nisan 328 (Nisan 1912) taksitleri 124 kuruş, 20 para

Mühendis Mektebi talebesinden hamiyetli bir efendi tarafından 20 kuruş

²⁵ *Tanin*, Sayı 1231, 5 Şubat 1912, s. 5.

Dersaadet Telgrafhanesi Muhaberat-ı Türkiye Baş Memuru Arif Bey ve refikası tarafından 175 kuruş, 10 para

Gureba-yı Müslimin Hastahanesi memurini tarafından 222 kuruş

Topkapı içerisinde Zağralı Osman Pehlivan ile çırağı Hasan Pehlivan'ın müsâra'atları (güreşleri) esnasında Hazine-i Hümayun Eczahanesi Hademesinden Abdullah Efendi ile Gülhane Hastahanesi'nde efrad-ı askeriyeden Süleyman Efendi tarafından ihda' olunan Şehbal Gazetesinin müzayedesinden 58 kuruş

Vefa'da Darü't-tedris Mektebinin geçen cuma günü Beykoz'da icra eyledikleri tiyatro esnasında 115 numaralı İrfan, 25 numaralı Niyazi efendilerin Donanma İanesi hakkında irad eyledikleri nutuk neticesinde beynlerinde 242 kuruş cem etmişlerdir. Şu hareket-i vatanperveraneleri şayan-ı takdirdir.²⁶

Yapılan yardımlar incelendiğinde toplumun birçok kesimini kapsadığı görülmektedir. Erkek Öğretmen Okulu (Dârümuallimîn) öğrencilerinin ekmek kırıntılarını biriktirip bunların satışından elde ettikleri hasılatı Ambar memuru Avni Bey vasıtasıyla göndermiş olmaları bile başlı başına bu kampanyanın geniş çevrelere ulaştığını, mektep öğrencileri tarafından büyük bir adanmışlıkla desteklendiğini göstermektedir. Antalyalılar yukarıda da görüldüğü gibi bu heyecana 48.600 kuruş göndererek katılmışlardır. 5 Haziran 1912 tarihinde yine *Tanın Gazetesi'*nde yer alan habere göre yapılan yardımların dökümü aşağıda yer almaktadır.

Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti Merkez-i Umumisi

Kasap Esnaf Hamiyetmendanı Cemiyeti tarafından donanmamız iane-i milliyesi uğrunda ibzal oluna gelen tezahürat-ı âliye-i fedakârı cümlesinden olarak bu kere dahi şubat ve mart taksitleri olmak üzere 3.328 kuruş merkez-i umumimiz veznesine teslim edilmiş ve şu suretle ibraz olunan âsâr-ı güzide-i hamiyetperverî cidden müstağrak-ı menn ve şükran olunmuş olmağla maa't-takdir ilan-ı keyfiyet olunur. Galata'da İttihad-ı Anasır-ı Osmaniye Donanma Şubesinin 328 (1912) senesi tahsilatına mahsuben 729 kuruş merkez-i umumiye teslim edilmiştir. İtâ-yı ianeye bedel-i mürüvvet buyuran hamiyetmendanın hareketleri sezâ-var-ı takdirdir.

Kırşehir taburu ümerâ ve zâbitân tarafından 198 kuruş

Fatma Zehra Hanım nâmına emniyet sandığı muhasebecisi Hulûsi Bey Efendi tarafından 420 kuruş, 30 para

Kapıdağı Nahiyesi'nin Şahinburgaz karyesi ahâlisinden nâmına Hâfız Mehmet Şükrü Efendi yediyle 195 kuruş

Mercan Mekteb-i İdâdisine mevzû' 107 numaralı sandık muhteviyatı 566 kuruş, 5 para

Antalya Donanma Şubesinden 3.919 kuruş, 10 para

Koçana'da 24. Alay mitralyöz zâbitânından bazıları tarafından mülâzım-ı sâni Şerif Efendi vâsıtasıyla 123 kuruş, 30 para

Haleb Posta Müdürüyetinden 283 kuruş

²⁶ *Tanın*, Sayı 1351, 4 Haziran 1912, s. 5.

- Mersin Bidâyet Mahkemesi âzâsından Mesut Kani Bey tarafından 40 kuruş
- Evvelce Çorlu'da iken muahharan Kuleli İdâdî-i Askerîsi 1. Tabur, 2. Takım Zâbitliğine tahvîl-i memûriyet eden Mülâzım Tâhir Efendi tarafından 88 kuruş
- Harbiye Nezâreti Muhâsebât Dâiresi Dördüncü Şube memûru tarafından 46 kuruş, 10 para
- Mengen Nâhiyesi ahâlî-i hamiyetmendâmı tarafından nâhiye müdürü Hüseyin Kâmil Bey vâsıtasıyla cem' olunup Veli Bey oğlu İbrahim Efendi yediyle 921 kuruş, 20 para
- Darbhâne-i âmire müfettişi Girid Karakulakzâde Mehmed Ali Beyefendi tarafından Haziran, Temmuz, Ağustos taksitlerinden 45 kuruş
- Askerî Baytar Mektebi birinci, ikinci, üçüncü sınıf efendileri tarafından 484 kuruş
- Beyoğlu Şube-i Merkeziyyesinden 10.755 kuruş, 35 para
- Sultan Ahmed Şube-i Merkeziyyesinden 18.273 kuruş
- Rûsumat Müdiriyyet-i Umumiye Veznesinden 1.127 kuruş, 30 para
- Haydarpaşa rûsumat baş müdiriyyeti memurîn ve müstahdemînin Nisan 328 (1912) taksiti 452 kuruş 10 para
- Samatya Polis Merkezine mevzu 41 numarolu emânet sandığı muhteviyatı 30 kuruş, 10 para
- Bahriye Kaymakamlığından mütekaid Rıza Bey tarafından 108 kuruş
- Harbiye Nezâreti Kaymakamlığından mütekaid Cemal Bey tarafından 108 kuruş
- Müessesât-ı Hayriye-i Sihhiye Muhasebecisi sâbık Besim Bey tarafından 108 kuruş
- Galata (...) Müdiriyyeti memurini tarafından Nisan 328 (1912) taksiti 454 kuruş, 30 para
- Giresun Donma Şubesinde 19.980 kuruş
- Hama Sancağı Mutasarrıflığı'ndan 3.404 kuruş
- Sivas vilayeti dahilinde Ali Usta tarafından 30 kuruş
- Samsun-Sivas demiryolu şube-i fenniye reisi Nuri ve mühendislerden Halil Rifat ve Hüseyin Yakup beyler tarafından 120 kuruş
- (...) redif taburunun üçüncü bölük kumandanı mülâzım evvel Necip Asım Bey tarafından 30 kuruş
- Maydos'ta 13. nizamiye alayı ümera ve zabitanı tarafından 900 kuruş
- Burdur Sancağı Mutasarrıflığı'ndan 3092 kuruş
- Konya vilâyetinden (...) bedeli 370 kuruş
- (...) Donanma şubesinde harita esmanı 10 kuruş
- İzmit Donanma Şubesinde 2568 kuruş
- Çorum Donanma Şubesi'nden 14.729 kuruş
- Beş sene müddetle beher mâh birer lira itâsı taahhüd olunan zevât-ı kirâm:

Devletlû nicabetlû Ahmed Nureddin Efendi hazretleri tarafından 108 kuruş

Sâbık ser-eczâcî şehriyârî Bekir Bey tarafından 316 kuruş

Donanma Cemiyeti Beyoğlu Merkezi'nden:

Rumeli Hisarı Muhadderat-ı Osmaniye Donanma şubesinin Nisan 328 (1912) taahhüdât-ı şehriyesi olan 206 kuruşla Mısırlı Yusuf Ziya Paşa ve Vasfı Mitra Hanım Efendi'nin yedinci Nisan 328 (1912) taksidi olan 108 kuruş şube tahsildarı Seza Hanım yediyle şube merkeziyyemiz veznesine teslim kılınmıştır. Her vesileden bil-istifade ibraz-ı hamiyetten bir an hali kalmayan Rumeli Hisarı'nda mukime hanımefendiler ile şube heyeti muhteremesine arz-ı teşekkür olunur.²⁷

Bu gazete haberinden de anlaşıldığına göre Antalya Donanma Cemiyeti'nden İstanbul merkeze 3.919 kuruş, 10 para gönderilmiştir.

Antalya'dan Donanma Cemiyeti'ne yapılan yardım haberleri Konya'da çıkan *Babalık Gazetesi*'nin 28 Şubat 1914 tarihli sayısında yer almıştır. 18 Şubat 1914 tarihinde Osmanlı Donanma Cemiyeti'nin Antalya Şubesi Başkanı Osman Zeki Bey'in verdiği bilgilere göre; Osmanlı Devleti tarafından Sultan Osman-ı Evvel²⁸ dretnotunun alınacağına duyulması Antalya'da büyük sevinç yaratmış, geminin alınması için gerekli meblağın tedarikine Antalyalılar da "bir hatıra-i iştirak olmak üzere" satılan biletlerden 20 bin adet alarak katılmışlardır. Bu maksatla Konya Vilayeti'nden 100.000 lira yardım yapılacağı, bu miktarın 15.000 lirasının Antalya tarafından karşılanacağına kararlaştırılması üzerine hemen çalışmalara başlanılmıştır. Mutasarrıf Giritli Kemal Bey ve eşinin yardım kampanyalarının

²⁷ *Tanin*, Sayı 1352, 5 Haziran 1912, s. 5.

²⁸ Osmanlı Devleti 1911 yılında Reşadiye, 1913 yılında Sultan I. Osman gemilerini İngiltere'ye sipariş etmiş, bu gemiler için hükümet İngiltere'ye 3.680.650 pound ödeme yapmıştı. Alınacak gemiler özellikle Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan karşısında Osmanlı deniz gücü üstünlüğünü elde etmek, Balkan Savaşı'nın başlaması dolayısıyla geçici süre İtalyanlara bırakılan Ege adalarının iadesini güvence almak için ülke çapında Donanma Cemiyeti'nin başlattığı yardım kampanyalarıyla toplanan paralarla alınmıştı. İngiliz Deniz Kuvvetleri özellikle Sultan I. Osman dretnotunun çok güçlü ve modern bir gemi olması nedeniyle bu geminin Osmanlı donanmasına eklenmesi ve Almanlara transfer olması halinde İngiltere açısından ciddi tehlike oluşturacağı görüşündeydi. Hızla gelişen olaylar karşısında Osmanlı hükümeti 29 Temmuz 1914'te gemileri teslim almak üzere Londra'ya heyet göndermiş, bu sırada İngiltere Deniz Kuvvetleri hükümetlerinin gemileri teslim etmeyeceği kararını bilmelerine rağmen heyetin getirdiği son ödemeleri kabul etmiş; ancak gemileri teslim etmemiştir. Yaşanan bu gelişmeler Osmanlı kamuoyunda İngiltere aleyhinde büyük bir hayal kırıklığı yaratmış, halk İstanbul'da İngiltere büyükelçiliğine yürümüş, İzmir'de İngilizlere ait ticari kuruluşlar saldırıya uğramıştır. Bütün bunlar daha sonra Alman kruvazörleri Göben ve *Breslau*'ya Osmanlı Devleti'nin el koymasına, I. Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında katılmasında etkili olmuştur. Bk. Shaw, *Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu*, 545-551. Osmanlı İngiliz ilişkilerinin kopuş sürecinde etkili olan tarihsel olayların gelişimi hakkında daha detaylı bilgi için bk. Mustafa Malhut, *Osmanlı-İngiliz İlişkileri Karşılaştırılmalı Perspektifte Başlangıçtan Kopuşa (1580-1914)* (Dorlion Yayınları, 2024), 634-657. İngiltere'den satın alınan savaş gemilerine el konulması ve Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na katılması ile ilgili ayrıca bk. Önder Kocatürk, *Osmanlı-İngiliz İlişkilerinin Dönüm Noktası (1911-1914) Sorunları Çözme Çabası ve İlişkilerin Kopması* (Boğaziçi Yayınları, 2013), 404-472.

yapılması ve yardımların toplanması için gösterdikleri kolaylık ve özveri sayesinde Antalya halkının yoğun katılımıyla 15.000 liranın 1914 yılı Mart ayı sonuna kadar toplanacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda şimdiki kadar ahaliden toplanarak gönderilen yardımların miktarı aşağıda yer almaktadır:²⁹

Tablo 1: Sultan Osman-ı Evvel Dretnotunun Alımı İçin Antalya'dan Yapılan Yardımlar

Merkez Kaza Antalya'dan 13 Şubat 1914 tarihine kadar fevkalade tahsilat	197.942 kuruş, 31 para
Merkez Kaza Antalya'dan taksitler ve muhtelif yardımlar	25.520 kuruş, 10 para
Merkez Kaza Antalya'da kurban derisi bedellerinden	18.251 kuruş, 34 para
Alanya Şubesi fevkalade irsalatından	53.469 kuruş, 15 para
Elmalı Şubesi fevkalade irsalatından	7.728 kuruş
Elmalı Şubesi kurban derisi bedellerinden	13.011 kuruş
18 Şubat 1914 tarihine kadar 5 günlük teslimat	69.535 kuruş
Toplam Gönderilen Miktar	385.458 kuruş, 10 para
14 Şubat 1914 tarihinde telgraf poliçesiyle Merkez-i Umumiye gönderilen	253.000 kuruş
Ziraat Bankası aracılığıyla Merkez-i Umumiye gönderilen	53.469 kuruş, 15 para
Osmanlı postası aracılığıyla Merkezi Umumiye gönderilen	9.637 kuruş
Toplam Gönderilen Miktar	316.106 kuruş, 15 para

Farklı tarihlerde 385.458 kuruş, 10 para ve 316.106 kuruş, 15 para olmak üzere gönderilen toplam 701.564 kuruş, 25 paranın dışında Donanma Cemiyeti'nin Antalya Şubesi kasasında halihazırda 69.351 kuruş, 35 paranın olduğu belirtilmiştir. Bu miktarın da kısa süre içinde gönderildiği hesaba katılırsa Antalya'dan 18 Şubat 1914 tarihini takip eden günlerde İstanbul'a gönderilen paranın miktarı 770.916 kuruş, 10 paraya ulaşmıştır. Yani Sultan I. Osman dretnotu için Antalya'dan istenen 15.000 liranın 7.709 lirası gönderilmiştir. Kalan kısmının gönderilip gönderilmediğiyle ilgili kayıt yoksa da yardım kampanyasının hızlı bir şekilde yürütülmesi dikkate alındığında kalan 7.291 liranın da kısa sürede gönderildiği düşünülebilir.

Donanma Cemiyeti aracılığıyla toplanan yardımlar cemiyetin şeffaf bir idari yapılanmayla çalışmalarını yürütmesi nedeniyle denetlenmiş ve gelir-gider tablosu kayıtlara doğru bir şekilde yansıtılmıştır. Antalya Şubesinin faaliyetleri,

²⁹ Babalık, Sayı 241, 28 Şubat 1914, s. 3.

Antalya'nın Konya Vilayetine bağlı bir sancak merkezi olması dolayısıyla Konya Teftiş Raporlarından izlenebilmektedir. Buna göre Konya Vilayeti Donanma Şubesi'nin 10 Kasım 1909 tarihinden Nisan 1916 tarihine kadar yaptığı yardımlar dikkate alındığında Konya Vilayeti'nden 108.949 lira yardım yapıldığı bu yardımın 25.781 lirasının Antalya'dan gönderildiği anlaşılmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında Konya Vilayeti'nden Donanma Cemiyeti'ne en çok yardım yapan kentin Antalya olduğu anlaşılmaktadır. Diğer idari birimlerden Konya Merkez Kaza'dan 9.403, Isparta Sancağı'ndan 10.588, Niğde Sancağı'ndan 16.437, Burdur Sancağı'ndan 5.441, Kazalardan Ilgın'dan 2.239, Akşehir'den 7.484, Yenişehir'den 4.189, Seydişehir'den 3.744, Bozkır'dan 4.167, Karaman'dan 3.370, Ermenek'ten 1.206, Ereğli'den 2.953, Sultanîye'den 2.440, Koçhisar'dan 3.692, İnönü Nahiyesi'nden 1.447 lira Donanma Cemiyeti Merkez Şubesi'ne gönderilmiştir.³⁰

Donanma Cemiyeti'nin Antalya şubelerinden yapılan yardımların ayrıntılı dökümü Cemiyet'in 1916 yılı teftiş raporlarına yansdığı kadarıyla şu şekildedir: Elmalı Şubesi'nden 1909-1916 yılları arasında masraflar haricinde merkeze gönderilen yardımlar 5.421 liradır. Yine tahvil ve düzensiz gelirlerden bu yıllar içerisinde 5.841 lira gelir elde edilmiş, toplam yardımlar 11.262 lirayı bulmuştur. Manavgat şubesinde 1909-1914 yılları arasında Donanma Cemiyeti'ne 3.327 lira yardım gönderilmiştir. Alaiye Şubesi'nden 1909-1914 yılları içerisinde cemiyet için toplanarak İstanbul'a gönderilen yardım miktarı 6.064 liradır. Akseki Şubesi'nden 1909-1913 yılları arasında 1.730 lira yardım toplanmıştır. Korkuteli Şubesi'nden ise 1910-1916 yılları arasında 2.358 lira yardımda bulunulmuştur. Teftiş raporlarında Kaş Kazası'na ait bilgiler kasabanın 26 Ocak 1916 tarihinde Fransızlar tarafından bombalanması, devlet dairelerinin yağmalanması esnasında Donanma Cemiyeti'ne ait evrakın kaybolması nedeniyle yer almamıştır.³¹ Bu veriler incelendiğinde en çok yardımın Elmalı'dan yapıldığı, Antalya Merkez Kaza'dan yapılan yardımların teftiş raporlarına yansmadığı görülmektedir.

Antalya halkının sadece Donanma Cemiyeti'ne değil, genel itibariyle yardım kampanyalarına oldukça duyarlı olduğu, vatanın savunulması, milli onurun korunması konusunda ortaya çıkan çabaları desteklediği anlaşılmaktadır. Örneğin Trablusgarp Savaşı sırasında Harbiye Nezareti tarafından yürütülen "Mücahidin İnesi"ne Antalya ahalisi Trablusgarp mücahidi adına 7.100 kuruş, 36 para yardımda bulunmuştur.³² Yine bu kapsamda *Tasvir-i Efkâr Gazetesi*, 10 Mayıs 1915 tarihinde "Antalya'da Feyiz Faaliyeti" başlığıyla Antalyalıların I. Dünya Savaşı yıllarında ortaya koydukları fedakarlığı okuyucularıyla paylaşmıştır. "Antalya ahalisi harb-i hazırada uhdesinde tertip eden vazifeyi

³⁰ Gök, "Donanma Cemiyeti'nin Anadolu'da Örgütlenmesi", 125-126.

³¹ Gök, "Donanma Cemiyeti'nin Anadolu'da Örgütlenmesi", 110-116. 26 Ocak 1916 tarihinde bir Fransız kruvazörü Kaş merkezini bombalamış, karaya çıkan Fransız askerleri ve onlarla birlikte hareket eden çok sayıdaki Rum eşkiyası kasabanın her tarafını talan etmiş, 40 kadar olan resmi görevli memurlar ile bazı sivilleri aileleriyle birlikte esir ederek götürmüşlerdir. Bk. Suat Akgül, "I. Dünya Savaşı'nda Antalya Kıyı Muharebeleri ve Bir Türk Subayının Başarıları", *XIX. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler* Cilt III, Kısım III (Türk Tarih Kurumu, 2024), 1921.

³² *Tanin*, Sayı: 1358, 11 Haziran 1912, s. 2.

ifaya bütün mevcudiyetiyle çalışıyor” denilerek verilen haberde, seferberlik tarihinden³³ itibaren Müdafaa-i Milliye tarafından orduya yedi bin pamuklu-pamuksuz mintan olmak üzere on beş bin parça iç çamaşırı, gömlek, çorap, fanila ve çarık, binden çok mevâşi (koyun, keçi, öküz gibi hayvanlar) ve dört bin okka halis sade yağ gönderildiği belirtilmiştir. Müdafaa-i Milliye Şubesi'nin kurulduğu günden beri nakit olarak topladığı yardımların üç bin liraya yakın olduğu yazılmıştır.³⁴

Millî Mücadele yıllarında ise Antalya, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile Müdafaa-i Hukuk Kadınlar Cemiyeti, Hilal-i Ahmer Cemiyeti³⁵ aracılığıyla bir taraftan vatanın düşman işgaline karşı savunulmasında halkın bilinçlenmesi amacıyla çalışmalar yürütürken diğer taraftan aynı ve nakdi yardımlarla ordunun ve işgal bölgesinde bulunan insanların ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmuştur. Bütün bunlar vatansever Antalyalıların yardımları ve vatanın savunulmasına gönülden katılmalarıyla mümkün olmuştur.³⁶ Sosyal yardım faaliyetlerinde her zaman en ön sırada yer alan Antalya halkı bu kadirşinaslığını 1921 yılında işsiz, kimsesiz, fakir kadınlarla çocuklara iş bulmak, onları sefaletten

³³ Osmanlı Devleti 2 Ağustos 1914 tarihinde seferberlik ilan etmiş, Ekim ayının sonunda da I. Dünya Savaşı'na katılmıştır. Bk. Mehmet Beşikçi, *Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Seferberliği* (İletişim Yayınları, 2023), 15.

³⁴ Bunların dışında Antalya ve çevresinde 16 kilometre kadar şose, 5-6 kilometre yolun tesviye edildiği, hükümet civarında altı dershaneli kagir bir ibtidâi mektebi inşasına, Darümuallimîn ve Darümuallimât ve altı dershaneli bir inâs mektebi yapımına başlanıldığı belirtilmiştir. 24 Mayıs 1915'te jandarma dairesinin açıldığı, Hükümet Dairesi'nin resmi açılışının yapıldığı yazılarak livanın 1915 yılı ziraatının gayet iyi olduğuna dikkate çekilmiştir. *Tasvir-i Efkâr*, Sayı 1436, 10 Mayıs 1915, s. 2. Bu tarihlerde Antalya mutasarrıfı Sabur Sami Bey'di. Antalya'da yaptığı çalışmalarla ilgili daha detaylı bilgi için bk. Ahmet Kısa, “Müstakil Teke (Antalya) Mutasarrıfı Sabur Sami Bey (Draz) ve Faaliyetleri (24 Ağustos 1914-17 Nisan 1916)”, *Tarih Araştırmaları Dergisi* 39, Sayı 68 (2020): 486. Bu tarihlerde Antalya'da Darümuallimîn ve Darümuallimât ile kız öğrenciler için müstakil bir mektep binası inşa edilememiştir. Konu hakkında bk. Muhammet Güçlü, “Antalya Darümuallimîn-i İptidaiye (1903-1923)”, *Antalya Kitabı Selçukludan Cumhuriyet'e Antalya 1*, ed. Bedia Koçakoğlu v.d. (Palet Yayınları, 2018), 285-292; Ahmet Kısa, “Osmanlı Döneminde Antalya'da Kız Çocuklarının Eğitimi: Antalya İnâs (Kız) İbtidâisi (İlkokulu/Rüştiyesi (Ortaokulu))”, *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi XXII*, sayı 44 (2022): 9-11.

³⁵ Hilal-i Ahmer'in Antalya'da yapmış olduğu çalışmalar için bk. *Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hilal-i Ahmer İcraat Raporları 1914-1928*, haz. Murat Uluğtekin-M. Gül Uluğtekin (Türk Kızılayı, 2013), 143-147. Antalya'nın 20. yüzyıl başında sağlık durumu hakkında bk. Ahmet Köç, “XX. Yüzyıl Başlarında Antalya'da Sağlık Hizmetleri ve Doktorlar”, *Antalya Kitabı Antalya'da Türk Tarihi ve Medeniyeti 5*, ed. Güven Dinç, Zeynep Güngör, Diren Çakılcı (Palet Yayınları, 2024), 166-178.

³⁶ Millî Mücadele yıllarında Antalya'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bk. Süleyman Fikri Erten, *Millî Mücadelede Antalya* (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Kültür Yayını, 2007), 27-66; Bengi Kümbül, “Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Kuruluşu ve Faaliyetleri”, 20. *Yüzyıl Antalya Sempozyumu II*, ed. Mustafa Oral (Akdeniz Üniversitesi Yayınları, 2007), 785; Orhan Çeltikçi, “İstiklal Harbinde Antalya ve Havalisinde Kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Faaliyetleri”, *Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 2*, Sayı 4 (2025): 88.

kurtarmak amacıyla kurulan Antalya Muavenet-i İctimaiye Cemiyeti ile de göstermişti.³⁷

Sonuç

Bir millet karakterini zor zamanlarda belli eder. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşı ile artık beka niteliğini alan inhitat döneminde Türk milleti üzerine düşen sorumluluğu hem canını hem de malını ortaya koyarak göstermiştir. Vatanın savunulmasına halkımızın maliyle katıldığı mücadelenin sadece bir cihetini oluşturan Donanma Cemiyeti, bu amaçla ortaya konulan birçok örnekten biridir.

Donanma Cemiyeti resmi varlığını 19 Temmuz 1909 ile 2 Şubat 1919 tarihleri arasında korumuşsa da asıl etkin olduğu yıllar 1909-1916 yıllarıdır. Bu durum Antalya şubesi içinde geçerlidir. Antalya Şubesi'nin Müftü Ahmet Hamdi Efendi Dönemi'nde etkinliği artarak devam etmiş, Cemiyet Müdafaa-i Milliye kuruluşlarıyla eşgüdümlü bir şekilde çalışmıştır.

Donanma Cemiyeti'ne ait kayıtlar Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi'nde (TİTEA) yer almaktadır. Bu kayıtlar dikkate alınarak yapılan iki doktora tezi bulunmaktadır.³⁸ Bu çalışmalar genel itibariyle sadece sözkonusu arşivde bulunan evraklardan hareketle yapıldığı için kapsamı da onunla sınırlı kalmıştır. Söz konusu arşiv dışında yani cemiyetin kendi tuttuğu kayıtlar dışında Osmanlı arşiv kayıtları, dönemin basını ve hatıratlar dikkate alınarak yapılacak çalışmalar konuyla ilgili literatürde yer alan boşlukları dolduracak, Cemiyetin tarihimizdeki rolünü tam manasıyla ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla bu çalışma Donanma Cemiyeti ile ilgili mevcut çalışmalarda yer alan bu eksiklik dikkate alınarak yapılmıştır.

Hidemât-ı vataniyye, vatana karşı bir borç düsturudur. Bu nedenle vatanına hizmeti olan insanların düşkün zamanlarında kendilerine ya da vefat etmişlerse yakınlarına Hidemât-ı Vataniyye Tertibatı'dan maaş bağlamak öteden beri devlet geleneğimizde var olan bir uygulamadır. Osmanlı Donanma Cemiyeti, milletin devlete bağladığı hıdemât-ı vataniyye tertibatıdır. Devletin zor zamanlarında Türk milleti üzerine düşen görevi yerine getirmiş, halkın hemen her kesimi gücü nispetinde vatanın kurtuluşu için ortaya konulan mücadeleye iştirak etmiştir. Bu gayretler Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını engelleyememiş ancak Millî Mücadele'nin ortaya çıkmasında temel mayayı oluşturan müdafaa-i hukuk bilincini doğurmuştur. Bir yerde il ölmüş ama töre yaşamış, bu sayede töre ili yeniden var ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlamıştır.

³⁷ Safiye Kıranlar, *Savaş Yıllarında Türkiye'de Sosyal Yardım Faaliyetleri 1914-1923* (Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2025), 199-200.

³⁸ Söz konusu doktora tezlerinden ilki Selahattin Özçelik'e aittir. 2000 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından kitap olarak yayımlanmıştır (Bk. Özçelik, *Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti*). Diğeri ise 2007 yılında Nurşen Gök tarafından Donanma Cemiyeti'nin taşra yapılanması ön planda tutularak yapılmıştır (Bk. Gök, "Donanma Cemiyeti'nin Anadolu'da Örgütlenmesi").

KAYNAKÇA

Arşiv Belgeleri

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi

BOA., DH. MKT. 2883/80.

BOA., DH. MTV. 29/17.

Sürelî Yayınlar

Tasvir-i Efkâr, Sayı 1436, 10 Mayıs 1915.

Tanin, Sayı 944, 19 Nisan 1911.

Tanin, Sayı 1191, 27 Aralık 1911.

Tanin, Sayı 1231, 5 Şubat 1912

Tanin, Sayı 1351, 4 Haziran 1912.

Tanin, Sayı 1352, 5 Haziran 1912.

Tanin, Sayı: 1358, 11 Haziran 1912.

Babalık, Sayı 241, 28 Şubat 1914.

Kitaplar ve Makaleler

Akgül, Suat. "I. Dünya Savaşı'nda Antalya Kıyı Muharebeleri ve Bir Türk Subayının Başarıları." *XIX. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler Cilt III, Kısım III, Türk Tarih Kurumu*, 2024.

Aysal, Necdet. "Osmanlı Donanma Cemiyeti'nin Sosyal ve Kültürel Çalışmalarına Bir Örnek: Osmanlı Denizcilik Yurdu." *Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi*, Sayı 67 (2020):41-74.

Beşikçi, Mehmet. *Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Seferberliği*. İletişim Yayınları, 2023.

Çeltikçi, Orhan. "İstiklal Harbinde Antalya ve Havalisinde Kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Faaliyetleri." *Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, Sayı 4 (2015): 83-106.

Çeltikçi, Orhan. "İstiklal Harbinde Antalya ve Havalisinde Kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Faaliyetleri." *Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi* 2, Sayı 4 (2025): 83-106.

Dayar, Evren. "Nihaysiz Bir Cidal: Antalya Gazetesinin Kurucusu Mehmet Emin ve Muarızları (1878-1928)." *ERDEM*, Sayı 75 (2018): 67-98.

Ercan, Gamze-Ercoşkun, Tülay. "Donanma-yi Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti'nin Diyarbakir Hanımlar Şubesinin Kuruluşu ve Faaliyetleri (Aralık 1910-Ocak 1911)." *Tarih Araştırmaları Dergisi*, Sayı 64 (2018): 309-322.

Eroğul, Cem. "1908 Devrimi'ni İzleyen Anayasa Değişiklikleri." *100. Yılında Jön Türk Devrimi*, ed. Sina Akşin, Sarp Balcı, Barış Ünlü, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.

Erten, Süleyman Fikri. *Millî Mücadele'de Antalya*. ATSO Yayınları, 2007.

- Gök, Nurşen. "Donanma Cemiyeti'nin Anadolu'da Örgütlenmesi." Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2007.
- Güçlü, Muhammet. "Antalya Darülmualimîn-i İptidaiye (1903-1923)." *Antalya Kitabı Selçukludan Cumhuriyet'e Antalya 1*, ed. Bedia Koçakoğlu v.d., Palet Yayınları, 2018), 283-303.
- İstek, Gülşen. "17. ve 20. Yüzyıllar Arasında Arşiv Belgelerine Yansıyan Antalya Medreseleri." *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi* 23, Sayı 1 (2019):103-125
- Karadoğan, Umut C. "Birinci Dünya Savaşı'na Giderken Donanmada Yapılan İslah Çalışmaları ve Yabancı Uzmanlar." *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*, Sayı 72 (2008):757-796.
- Kıranlar, Safiye. *Savaş Yıllarında Türkiye'de Sosyal Yardım Faaliyetleri 1914-1923*. Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2025.
- Kısa, Ahmet. "Müstakil Teke (Antalya) Mutasarrıfı Sabur Sami Bey (Draz) ve Faaliyetleri (24 Ağustos 1914-17 Nisan 1916)." *Tarih Araştırmaları Dergisi* 39, Sayı 68 (2020): 475-503.
- Kısa, Ahmet. "Osmanlı Döneminde Antalya'da Kız Çocuklarının Eğitimi: Antalya İnâs (Kız) İbtidâisi (İlkokulu/Rüştiyesi (Ortaokulu))." *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi XXII*, sayı 44 (2022): 5-38.
- Kocatürk, Önder. *Osmanlı-İngiliz İlişkilerinin Dönüm Noktası (1911-1914) Sorunları Çözme Çabası ve İlişkilerin Kopması*. Boğaziçi Yayınları, 2013.
- Köç, Ahmet. "XX. Yüzyıl Başlarında Antalya'da Sağlık Hizmetleri ve Doktorlar." *Antalya Kitabı Antalya'da Türk Tarihi ve Medeniyeti 5*, ed. Güven Dinç, Zeynep Güngör, Diren Çakılcı, Palet Yayınları, 2024.
- Kümbül, Bengi. "Antalya Müdafâ-i Hukuk Cemiyeti'nin Kuruluşu ve Faaliyetleri." *20. Yüzyıl Antalya Sempozyumu II*, ed. Mustafa Oral, Akdeniz Üniversitesi Yayınları, 2007, 775-785;
- Malhut, Mustafa. *Osmanlı-İngiliz İlişkileri Karşılaştırılmalı Perspektifte Başlangıçtan Kopuşa (1580-1914)*. Dorlion Yayınları, 2024.
- Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hilal-i Ahmer İcraat Raporları 1914-1928*. haz. Murat Uluğtekin-M. Gül Uluğtekin, Türk Kızılayı, 2013.
- Özçelik, Selahattin. *Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti*. Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2000.
- Özkan, Selim Hilmi. "Bâb-ı Meşihat Ulema Sicil Dosyalarına Göre Osmanlı'nın Son Döneminde Görev Yapmış Akseki Doğumlu Müftüler." *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi*, Sayı 12 (2022):426-439;
- Sarı, Buket. "Hilal-i Ahmer Cemiyeti Antalya Şubesi'nin Kuruluşu ve Faaliyetleri." Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, 2010.
- Shaw, Standford J. *Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu Savaşa Giriş*. Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014.
- Yıldız, Şerafettin. "Akseki'de İlmi Hayat: Müderrislerin Biyografik İncelemesi." *Doğu Esintileri*, Sayı 22 (2025):42-56.

İnternet Kaynakları

“Müftülerimiz”, 26 Kasım 2025 tarihinde erişildi,
<https://antalya.diyamet.gov.tr/sayfalar/contentdetail.aspx?ContentId=105&MenuCategory=Kurumsal>

Extended Abstract

The Ottoman Naval Society for National Assistance (Donanma-i Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti) was one of the most important civil society organizations established during the Second Constitutional Period (1908–1918). Founded on 19 July 1909 and officially maintaining its activities until 2 February 1919, the Society aimed to strengthen the Ottoman navy and to protect the rights of the Ottoman State along its extensive coastlines. Through the establishment of a strong organizational structure, it succeeded in reaching a remarkably wide segment of society. As one of the most significant examples of Ottoman civil society, the Naval Society (Donanma Cemiyeti) aimed not only to mobilize financial resources through its aid campaigns but also to contribute to the formation of national consciousness by strengthening social solidarity. The participation of non-Muslim subjects alongside Muslim communities in these campaigns demonstrates an effort to construct a shared sense of unity and cohesion centered on the defense of the homeland. Archival records of the Naval Society are preserved in the Archive of the Institute for the History of the Turkish Revolution at Ankara University (TİTEA). Studies based primarily on these records have revealed the scope of the Society's activities and its organizational impact; however, they do not allow for an external assessment of how these activities were received and perceived within society. Therefore, in order to more clearly identify the role assumed by the Naval Society during the final period of the Ottoman Empire, it is necessary to examine the subject through a wider range of sources, including the press, memoirs, and other contemporary materials. In this context, surveying contemporary newspapers and periodicals and compiling information reflected in memoirs are of particular importance. Taking into account this underexplored aspect of the existing scholarship, the present study seeks to address this gap by focusing on the Antalya branch of the Ottoman Naval Society (Donanma Cemiyeti). The organization of the Society in Antalya and its activities are examined, leading to the conclusion that it played a significant role in both the defense of the homeland and the formation of national consciousness. The fact that Antalya emerged as the city providing the highest level of financial support to the Naval Society within the Konya Province can be attributed both to the strong philanthropic character of the local population and to the Society's effective organizational structure in Antalya, through which its aims were clearly communicated to the public. In this regard, the efforts of Mufti Ahmet Hamdi Efendi, who served as the president of the Society for an extended period, are shown to have been particularly influential. During the years of the First World War and the Armistice Period (1918–1922), Mufti Ahmet Hamdi Efendi stood out as one of the leading figures of Antalya, distinguished by his patriotic identity. On 9 March 1919, he protested the occupation of Antalya, which was carried out in violation of the Wilson Principles; he also served as a member of the Antalya Association for the Defense of National Rights (Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti) and rendered significant services by founding the Antalya branch of the Ottoman Red Crescent Society (Hilal-i Ahmer).

Beyanlar / Declarations

İntihal Denetimi - *Plagiarism Check*: Bu alıřma, intihal.net benzerlik denetim sistemi kullanılarak taranmıřtır. *This study was screened for similarity using the intihal.net similarity-checking system.*

Etik Kurul - *Ethical Committee*: Bu makalede Etik Kurul Onayı gerektiren bir alıřma bulunmamaktadır. *There is no study that would require the approval of the Ethical Committee in this article.*

Hakem Deęerlendirmesi - *Peer-review*: Dıř baęımsız hakemlerce ift taraflı kr hakemlik srecinden geirilmiřtir. *Externally and double-blind peer-reviewed.*

ıkar atıřması - *Conflict of Interest*: Yazar(lar), ıkar atıřması olmadığını beyan etmiřtir. *The author(s) have no conflicts of interest to declare.*

Finansal Destek - *Financial Disclosure*: Yazar(lar), bu alıřma iin finansal destek almadığını beyan etmiřtir. *The author(s) declared that this study has received no financial support.*